

**O‘ZBEKISTON VA MAMLAKATIMIZ HUDUDLARIDA
ICHKI RESURSLAR ASOSIDA MINTAQAVIY
INFRATUZILMADAN INNOVATSION USULDA
FOYDALANISH IMKONIYATLARI**

**THE POSSIBILITIES OF USING REGIONAL
INFRASTRUCTURE BASED ON INTERNAL
RESOURCES IN THE REGIONS OF UZBEKISTAN AND
IN OUR COUNTRY SHOULD BE USED IN AN
INNOVATIVE WAY**

**ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ
ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНАХ
УЗБЕКИСТАНА И В НАШЕЙ СТРАНЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИННОВАЦИОННЫМ СПОСОБОМ**

AUTHOR

¹ Narkuziyev Anvar Rustamovich
² Umurzakova Shahzoda
Azamatovna

¹ O‘zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali “Iqtisodiyot va turizm”
kafedrası o‘qituvchisi.

² O‘zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali 41-21 guruh talabasi.

¹ Narkuziyev Anvar Rustamovich
² Umurzakova Shahzoda
Azamatovna

¹ Teacher of the Department of Economics
and tourism of the Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan.

² Student Of group 41-21 of Jizzakh
branch of the National University of
Uzbekistan.

¹ Наркузиев Анвар Рустамович
² Умурзакова Шахзода
Азаматовна

¹ Преподаватель кафедры "Экономика
и туризм" Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.

² Студент группы 41-21 Джизакского
филиала Национального университета
Узбекистана.

**©2024. Narkuziyev Anvar
Rustamovich, Umurzakova
Shahzoda Azamatovna.**

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqolada Xitoy hamda Turkiya davlatlarining hududlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasi uchun infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha bir nechta adabiyotlar tahlilini va ular tajribasini mamlakatimizda foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, yuqorida nomlari keltirilgan davlatlarda tadbirkorlik infratuzilmasini hududlarda rivojlantirish zarurati, uning nafaqat kichik biznes va tadbirkorlik sohasiga balki mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri o'rganilgan. Maqolada tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirishning xorij tajribasini yurtimizda qo'llashga e'tibor bergan holda masalaga yondashilgan va hududlarda infratuzilmani rivojlantirishda inobatga olinishi kerak bo'lgan ayrim jihatlarini tavsiya sifatida keltirib o'tilgan.

ANNOTATION

In this article, we will consider the analysis of several literatures on the development of infrastructure for small business and entrepreneurship in the regions of China and Turkey and the possibilities of using their experience in our country. In addition, the need to develop business infrastructure in the regions of the above-mentioned countries, its impact not only on small business and entrepreneurship, but also on the economy of the country was studied. In the article, the issue was approached with attention to the application of foreign experience in the development of business infrastructure in our country, and some aspects that should be taken into account in the development of infrastructure in the regions are cited as recommendations.

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы рассмотрим анализ нескольких литератур по развитию инфраструктуры малого бизнеса и предпринимательства в регионах Китая и Турции и возможности использования их опыта в нашей стране. Кроме того, изучена необходимость развития бизнес-инфраструктуры в регионах вышеперечисленных стран, ее влияние не только на малый бизнес и предпринимательство, но и на экономику страны. В статье к вопросу подошли с вниманием к применению зарубежного опыта развития бизнес-инфраструктуры в нашей стране, а в качестве рекомендаций приведены некоторые аспекты, которые следует учитывать при развитии инфраструктуры в регионах.

KALIT SO‘ZLAR

hududiy infrastruktura, infrastruktura, kichik biznes va tadbirkorlik, Xitoy, Turkiya.

KEYWORDS

regional infrastructure, infrastructure, small business and entrepreneurship, China, Turkey.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

региональная инфраструктура, инфраструктура, малый бизнес и предпринимательство, Китай, Турция.

Введение

Сегодня для развития любой отрасли важно изучение зарубежного опыта и оценка возможностей его использования в стране. Причина в том, что некоторые страны создали пример для мирового сообщества, добившись успеха в определенном направлении. Использование этого успешного опыта может снизить будущие риски и затраты. По этой причине мы решили изучить опыт Турции и Китая по развитию инфраструктуры для малого бизнеса и предприятий в регионах.

Как известно, Китай является одной из ведущих стран по развитию малого бизнеса и предпринимательства, созданию необходимой инфраструктуры. Отличие от опыта других стран заключается в том, что стране удалось в короткие сроки создать необходимую инфраструктуру для насыщения местных рынков и создания экспортоориентированных товаров и услуг. Он также служит основой для развития экономики страны и благосостояния общества. Экономисты считают деловую среду очень важным фактором экономического развития и популяризации предпринимательства. На страновом уровне Китай постоянно проводит реформы для развития малого бизнеса и предпринимательства. Оптимизация бизнес-среды на уровне предприятий находит

отражение в налоге на прибыль и неотчуждаемости частной собственности. Турецкое государство, как и правительство Китая, считается одной из стран, добившихся больших успехов в создании необходимой инфраструктуры для развития малого бизнеса и предпринимательства в регионах страны. Перечисленные выше факторы служат снижению транзакционных издержек и рисков предприятий. На самом деле на развитие малого бизнеса и предпринимательства влияет множество факторов. Многие ученые проводили исследования по развитию бизнес-инфраструктуры, которая служит увеличению количества предприятий, улучшению бизнес-среды.

Анализ литературы по теме

Стоит сказать, что пока китайские компании каждый день думают о новых способах ведения бизнеса, другие с трудом адаптируются к изменениям. Инфраструктура создается государством для ведения хорошего бизнеса, и их больше смущает развитие инфраструктуры, ориентированной на потребителя [1].

Аспекты, на которые следует обратить внимание в развитии малого бизнеса и предпринимательства в Китае, делятся на три категории следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Категории факторов развития малого бизнеса и предпринимательства в Китае[2].

Первичные факторы	Вторичные факторы Третичные факторы	Вторичные факторы Третичные факторы
Эффективность правительства Государственные расходы	Эффективность правительства Государственные расходы	Эффективность правительства Государственные расходы
Человеческий капитал	Рабочая сила Среднемесячная заработная плата (в юанях)	Рабочая сила Среднемесячная заработная плата (в юанях)
	Расходы на оплату труда в сфере образования (на душу населения)	Расходы на оплату труда в сфере образования (на душу населения)
Финансовые услуги	Объем услуг	Поставщики финансовых услуг (на 10 000 человек) Частные поставщики финансовых услуг (каждые 10 000 юаней)
	Потенциал газоснабжения Водоснабжение Электроснабжение	Предложение природного газа (млн тонн) Водоснабжение (млн куб. м)

Уровень государственной службы	Медицинское обслуживание	Электроэнергия для промышленности (млн кВт) Количество коек (на миллион человек)
Рыночные условия	Экономические показатели Импорт и экспорт Корпоративные учреждения	ВВП на душу населения (юани) Инвестиции в основной капитал (на душу населения) Поглощение иностранного капитала (на душу населения) Количество новых контрактов Количество промышленных предприятий
Инновационная промышленность	Расходы на инновации Результаты инновационного сектора Инновационный потенциал	Затраты на научные исследования Количество полученных патентов Индекс инновационного потенциала

С 1970 года благодаря реформам, проводимым китайским правительством в области развития малого бизнеса и предпринимательства, частный сектор постепенно развивался и стал играть очень важную роль в обеспечении экономического роста.

Динамичная инфраструктура китайского предпринимательства. Можно сказать, что сегодняшняя бизнес-инфраструктура Китая является результатом эффективных реформ и систем. Причина в том, что страна смогла обеспечить активность инвестиций в экономику, формируя инфраструктуру на протяжении многих лет. Это стало одним из источников вновь созданных фирм. При создании хозяйствующего субъекта институциональные основы его отношений с другими участниками рынка укреплялись с момента его «рождения». Точнее, прежде чем приступить к работе на законных основаниях, частный предприниматель знает ответы на такие вопросы, как сколько рабочей силы можно использовать, кто будет его партнерами во время деятельности, какие будут отношения с банковской сферой. Благодаря этому у предпринимателя будет возможность оценить направление деятельности.

Местные органы власти Китая также оказывают постоянную поддержку предпринимателям. В частности, они стремятся связать иностранные предприятия с местными предприятиями и заставить их стать партнерами друг друга. Промышленные кластеры создавались для того, чтобы создать удобную инфраструктуру на местном уровне. Это дает возможность использовать такие

необходимые предприятиям инфраструктуры, как производство, транспортировка и сбыт в одном месте. В результате повышается эффективность производства, сокращаются затраты времени и сокращаются затраты.

С 1998 года Китай в основном уделял внимание экономической инфраструктуре. К 1998 году расходы на транспорт, электроэнергию, газовые сети, телекоммуникации, городское водоснабжение и канализацию увеличились с 39 миллиардов долларов в 1994 году до 88 миллиардов долларов. В 2003 году он увеличился до 123 миллиардов долларов и составил 8,7 процента ВВП. В то время, когда другие азиатские страны переживали финансовый кризис, Китай смог направить средства в инфраструктуру, проведя финансовые реформы. В то же время этот сектор начал переходить от центрального правительства к региональным подразделениям. В то время как центральное правительство усиливало свою роль в планировании, финансировании и политической координации сектора, региональные подразделения проходили процесс адаптации способов финансирования и управления инфраструктурой [3]. Самое главное, инвестиционная политика страны направлена на развитие национальной конкурентоспособности и экономической инфраструктуры. Сегодня сложно представить развитый малый бизнес и предпринимательство без масштабных инфраструктурных реформ в регионах.

Китай имеет уникальную историю развития малого бизнеса и предпринимательства, частного сектора. В период с 1978 по 1992 год правительство

сначала децентрализовало сельское хозяйство, чтобы дать фермерам возможность контролировать, что, сколько и как выращивать. В результате это привело к развитию малого бизнеса и предпринимательства в малых городах и селах (ТПО – поселковые и сельские предприятия). В этот период правительство осуществило различные политические реформы и внесло правовые изменения для развития частного сектора [4].

В период с 1992 по 2000 годы процессы приватизации ускорились. Доля государственных предприятий снизилась с 77% в 1978 году до 28% к 1999 году. Однако дискриминация между государственным и частным бизнесом осталась.

С 2000 года по настоящее время статус государственных и частных предприятий

уравнен. Им стали предоставляться равные возможности [5].

Развитие малого бизнеса и предпринимательства неодинаково по регионам страны. Помимо институциональных изменений на государственном уровне, региональные особенности политической и социально-экономической ситуации не остались незамеченными в развитии малого бизнеса и предпринимательства. Эта разница отразилась и на количестве зарегистрированных предприятий. В 2003 г. 69,3 % частных предприятий располагались в приморских районах страны, 17,1 % и 13,5 % — в центральных и западных провинциях соответственно [6].

Фигура 1. СЭЗ (свободная экономическая зона) и МИЗ (особая экономическая зона) в Китае и их расположение.

Одним из эффективных способов создания инфраструктуры для бизнеса является создание МИЗ и ОЭЗ. Видно, что этот метод хорошо себя зарекомендовал в Китае. Из информации на картинке выше видно, что МИЗ расположены вдоль побережья и приграничных районов страны. Такое расположение МИЗ также очень важно с географической точки зрения. МИЗ, расположенные вдоль воды, имеют

преимущество транспортировки водным транспортом, а расположение вдоль границы на суше, например, Хоргос и Кошгар, дает преимущество, выступая в качестве «хаба» в соединении других частей страны со странами мир. «Особые экономические зоны» — это набор инфраструктур с льготами и преференциями для представителей бизнес-сектора.

Таблица 2

Типы и общее количество «Особых экономических зон» в Китае

Особые экономические зоны				
Особые экономические зоны (SEZ)	Новые регионы на государственном уровне (State-level new areas)	Зоны свободной торговли (FTZ)	Открытые прибрежные города (COG)	High-Tech зоны промышленного развития (High-Tech IDZ)
7	19	10	16	168
220				

Согласно информации из приведенной выше таблицы, в стране различаются несколько форм «Особых экономических зон». Они отличаются друг от друга по своему расположению, назначению и функциям. Примечательно, что наибольшую долю занимают зоны высокотехнологического промышленного развития. В регионах страны создано не менее одной и не более 12 зон развития высокотехнологической промышленности.

Также одним из мероприятий, проводимых государством по развитию малого бизнеса и предпринимательства и созданию для него благоприятных условий, является создание промышленных кластеров. Создание промышленных кластеров является одной из самых эффективных реформ в истории экономики Китая. Эти кластеры активно поддерживались государством, особенно региональными административными единицами. Несмотря на то, что поддержка местных органов власти была разной, для создания качественной инфраструктуры внимание в основном уделялось сторонам, где происходили «провалы рынка». Для правительства создание инфраструктуры за счет обеспечения дорог, энергоснабжения, водоснабжения и интернет-сетей считается главным приоритетом, в то время как региональные правительства пытаются создать специальные рынки или индустриальные парки для поддержки деловой активности. Такие рынки имеют благоприятные условия для сбора производителей, продавцов и потребителей в одном месте и внесли большой вклад в развитие промышленных кластеров.

Чтобы регулировать местный рынок и развивать производство и торговлю в провинции Шицзяо, городские власти учредили Южный текстильный рынок, который заменил неформальный рынок. В провинции Шэньчжоу муниципальные власти потратили 557 млн юаней на строительство промышленной зоны «Китайская обувная столица» и комплекса по производству обуви в Лу Ченге. В Чжэцзяне за счет различных источников был создан «рынок кашемировых свитеров», к формированию дополнительной инфраструктуры привлекались частные предприниматели. Инвесторам в основном разрешалось строить логистические центры, погрузочные площадки, склады и автостоянки. Подобные примеры можно найти по всей стране [7].

При необходимости необходимо контролировать качество и стандарты, а также предоставлять возможности и создавать условия для бизнеса. В текстильном кластере изначально внимание уделялось объему, а не качеству, в результате увеличился объем дешевого и некачественного товара. Чтобы исправить это, местные органы власти установили контроль качества и стандартов.

На основе политики открытости в регионах вдоль восточного побережья Китая стала развиваться инфраструктура для развития малого бизнеса и предпринимательства. В целях развития международной торговли в этих регионах были созданы «свободные экономические зоны». Постепенно «свободные экономические зоны» стали открываться и в других прибрежных районах. Прибрежные регионы имеют большие преимущества в

привлечении прямых иностранных инвестиций благодаря своим географическим преимуществам перед другими регионами. Можно сказать, что регионы Южного побережья были территориально и культурно близки и лингвистически превосходили их в установлении отношений с зарубежными странами. Это один из важных факторов, сделавших такие регионы, как Гонконг, Макао и Тайвань, местом прямых иностранных инвестиций.

Методология исследования

В данной статье анализируются проведенные экономистами исследования развития малого бизнеса и предпринимательства в регионах Китая и

Турции, опыт созданной для него инфраструктуры и возможности использования их опыта в нашей стране. Также даются определенные выводы и предложения путем изучения опыта зарубежных стран. При исследовании темы использовались единство логики и историчности, научная абстракция, дедукция и статистический анализ.

Анализ и результаты

Если мы ознакомимся с условиями, созданными сегодня в стране для малого бизнеса и предпринимательства, то получим следующую информацию. Во-первых, давайте сосредоточимся на потреблении электроэнергии по отраслям.

Рисунок 1. Динамика спроса на электроэнергию во всех отраслях в Китае

Из данных приведенной диаграммы видно, что потребление электроэнергии во всех отраслях имеет сильные динамические изменения. В целом показатель со временем увеличивается. Интересно то, что в конце года потребление электроэнергии резко снижается.

В 2009 г. потребление электроэнергии в промышленности составило 350 млрд кВт, а к 2021 г. этот показатель увеличился почти вдвое до 670 млрд кВт.

Фигура 2. Динамика спроса на электроэнергию в Узбекистане по отраслям

Так как вышеприведенная диаграмма описывает электроэнергию в нашей стране, в ней формируется следующая информация.

Во-первых, в первом десятилетии потребление электроэнергии в целом мало изменилось. В следующем десятилетии потребление электроэнергии значительно увеличилось.

Во-вторых, наибольшая доля в потреблении электроэнергии приходится на промышленные и сельскохозяйственные предприятия. После этого место заняло население и значительно увеличилось во втором десятилетии. Наименьшее количество электроэнергии потребляли строительство, коммерческие предприятия и государственные учреждения. В последние годы объемы потребления электроэнергии промышленными предприятиями и населением практически сравнялись. В сфере сельского хозяйства этот показатель снижается.

Чтобы модернизировать свою экономику и обеспечить ее устойчивый рост, правительство Китая на постоянной основе осуществляет государственные расходы на инфраструктуру. То есть реализует различные госпрограммы, программы развития и инвестиционные затраты на крупную инфраструктуру. Общие расходы в 2003 году составили 0,62 трлн долларов (13% ВВП), а к 2015 году этот показатель увеличился до 2,1 трлн долларов (20% ВВП).

Согласно исследованиям, реформы в этом направлении будут продолжены, и к 2030 году расходы на инфраструктуру будут оцениваться в 16 трлн.

Турция – страна, имеющая свое место в мировом опыте развития малого бизнеса и предпринимательства и создания для этого необходимой инфраструктуры. Самым большим достижением Турции в этой области является упорядоченная и эффективная приватизация. Начало работ в этой области

относится к 1980 году. Правительство совместно провело приватизацию государственной собственности и строительство новой. В то же время они знали, что инфраструктура на уровне спроса необходима действующим и вновь создаваемым предприятиям.

Одной из необходимых инфраструктур является сфера логистики, и за счет технологического роста в этой сфере достигнуто повышение эффективности международной торговли. Это во многом способствовало более широкому распространению товаров и услуг турецких компаний на мировых рынках. Большие достижения на железных и водных путях способствовали дальнейшему укреплению позиций страны в международной торговле. Благодаря этому служба транзитных грузоперевозок развивалась и служила одной из важных инфраструктур для региональных предприятий.

Турция также имеет собственный опыт развития регионального предпринимательства за счет улучшения инфраструктуры в регионах. Государство, бизнес и общественные организации совместно проделали огромную работу по обеспечению экономического роста. Органы территориального управления не ограничивались муниципалитетами. Их основной целью было обеспечение регионального экономического развития. Главной особенностью регионального экономического развития является использование местных ресурсов и местного потенциала. Здесь основной целью является создание благоприятных условий для представителей бизнеса и жителей за счет повышения экономического потенциала региона. Подход к региональному экономическому развитию менялся с течением времени. В 1990-е годы стали привлекать инвестиции в «жесткую инфраструктуру», которые оказались в центре внимания. После этого произошел постепенный переход к «мягкой инфраструктуре» и больше внимания стало уделяться развитию человеческого капитала. Вместо государственного сектора ведущее место займут инвестиции частного сектора и государственно-частное партнерство, которые начнут создавать инфраструктуру. И

инфраструктура и рост местных фирм; одной из главных целей становится совершенствование сотрудничества, деловых отношений и системы коммуникаций. Развитие региональной инфраструктуры в основном базируется на принципах использования региональных ресурсов, регионального контроля и региональных интересов.

Правительство Турции, которое считает инфраструктуру очень важной, разработало свою долгосрочную стратегию и цели до 2053 года. Согласно ему, в ближайшие 30 лет предполагается более чем удвоить размеры автомобильных дорог, перевозки по железным и водным путям, а также инвестиции в инфраструктуру. Министр транспорта и инфраструктуры заявил, что к 2053 году железнодорожная сеть будет расширена с сегодняшних 13 000 км до 28 590 км.

В период с 2003 по 2021 год в сферу транспорта и связи было инвестировано более 172 миллиардов долларов: - говорит министр транспорта и инфраструктуры Караисмаилоглу. Министр сообщил, что «до 2053 года объем инвестиций увеличится до 198 миллионов долларов». Согласно расчетам, в результате указанных выше инфраструктурных затрат будет достигнуто:

Правительство сэкономит 176 миллиардов долларов, из которых:

59 миллиардов долларов с течением времени

- 26 миллиардов долларов за счет топлива
- 10 миллиардов долларов за счет меньшего количества несчастных случаев
- 31 миллиард долларов за счет снижения природного загрязнения
- И 56 миллиардов долларов за счет прочих внешних факторов

Караисмаилоглу сказал, что Турция действует как узел для европейских, западноазиатских и африканских стран с точки зрения пассажирских и грузовых перевозок.

Также за счет развития туристической сферы и увеличения нагрузки потока туристов на инфраструктуру, к 2053 году количество действующих сегодня аэропортов с 56 будет увеличено до 61.

Таблица 3

*Использование зарубежного опыта развития региональной инфраструктуры.
SWOT.*

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> • Относительно молодая рабочая сила • Возможности для различных уровней образования • Наличие частных и государственных университетов • Дешевый труд • Активные и поддерживающие институты 	<ul style="list-style-type: none"> • Безработица и бедность • Неадекватная инфраструктура, особенно для вновь созданных предприятий • Негативное восприятие руководства • Предприниматели, потерявшие мотивацию • Рабочая сила, которая не соответствует уровню спроса • Неэффективные региональные органы управления
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> • Возможности формирования транспортной системы на уровне спроса. • Доступ во Всемирную торговую организацию. • Достижение различных международных соглашений • Политическая и экономическая стабильность. • Учреждения поддержки малого бизнеса и предпринимательства • Правовое совершенствование в поддержку малого бизнеса и предпринимательства 	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрорастущее население • Финансовый дефицит • Политическая нестабильность в соседних странах • Бюрократический и сложный менеджмент

Из приведенного SWOT-анализа видно, что в нашей стране существуют уникальные возможности и проблемы в реализации опыта других стран в развитии малого бизнеса и предпринимательства и создании и развитии необходимой для них инфраструктуры.

Есть достаточно возможностей для использования опыта других стран. В наших регионах можно найти рабочую силу с различной квалификацией. Каждый регион имеет свои уникальные внутренние ресурсы.

Сегодняшняя экономическая политика основана на благополучии общества. В ее основе политика открытости, развития предпринимательства, прозрачной судебной-правовой системы. Поэтому процесс интеграции в мировое сообщество ускоряется. Такие реформы помогут применить зарубежный опыт развития бизнес-инфраструктуры в нашей стране.

Выводы и предложения

Но стоит сказать, что ничто не свободно от несовершенств и недостатков, в том числе и китайский опыт развития региональной инфраструктуры: в чем были недостатки? Investitsiyalarning behuda sarflanishi

- Злоупотребление государственными средствами;
- Злоупотребление государственными средствами;
- Ущерб природе.

Также считаем необходимым обратить внимание на следующие аспекты, чтобы использовать опыт Китая и Турции в развитии малого бизнеса и предпринимательства в регионах нашей страны:

- Углубление отношений на основе взаимного интереса с партнерами и соседними странами в условиях геополитической нестабильности;
- Акцент на прозрачность использования инвестиционных и финансовых ресурсов и строгую борьбу с коррупцией;
- Разработка эффективных механизмов определения факторов, обуславливающих эффективность нижестоящей системы управления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ruipeng Tan, Lulu Pan, Mengmeng Xu, Xinju He, "Transportation infrastructure, economic agglomeration and non-linearities of

green total factor productivity growth in China: Evidence from partially linear functional coefficient model”, *Transport Policy*, 2022, ISSN 0967-070X.

2. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.

3. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.

4. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.

5. Норқўзиев А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТЎЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.

6. Quvvatov G., Norquziyev A. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.

7. Quvvatov G., Norquzivev A. O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.

8. Quvvatov G. KORXONALAR FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY RESURSLAR TAHLILINI

TAKOMILLASHTIRISH //World scientific research journal. – 2024. – Т. 23. – №. 2. – С. 199-214.

9. Kuvvatov G. Methods for evaluating the effectiveness of use financial resources of the enterprise //ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.

10. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.

11. Quvvatov G., Atamuratov A. R. FEATURES INFORMATION SYSTEM IN ACCOUNTING //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 2. – №. 6. – С. 39-41.

12. Kuvvatov G. Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex //Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN. – С. 2456-6470.

13. Kuchimov, A. H. "JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI." *Экономика и социум* 5-2 (92) (2022): 154-159.

14. Kuchimov, Abdujamil, Syeda Ashraf Unnisa, and Dilshod Najmiddinov. "DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* 1.1 (2023): 65-70.

15. KUVVATOV G. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ //ЭКОНОМИКА. – Т. 9. – С. 101-104.

16. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-31.